

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИЛІЄНТНОСТІ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ СИНХРОНІЗАЦІЇ СТАНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ CRDT

Резильєнтність (resilience) динамічних програмних систем визначається як їх здатність адаптуватися до змін і протистояти зовнішнім впливам без втрати основної функціональності [1]. На відміну від традиційних підходів до забезпечення стійкості, які акцентуються на попередженні збоїв, резильєнтність спрямована на мінімізацію наслідків таких подій та забезпечення безперервності роботи системи навіть у несприятливих умовах. Тобто системи мають продовжувати функціонувати, відновлюватися після збоїв адаптуючись до нових умов [2].

Особливої актуальності концепція резильєнтності набуває у розподілених системах, які характеризуються високою динамікою, масштабністю та великою кількістю взаємозалежних компонентів. У таких умовах критично важливо забезпечити стабільність і узгодженість роботи навіть за наявності часткових збоїв або втрати зв'язку між вузлами.

Ключові характеристики резильєнтних систем [1]:

- Гнучкість (Flexibility): Здатність системи адаптуватися до змін та непередбачених ситуацій, забезпечуючи ефективне реагування на нові виклики.
- Адаптивність (Adaptability): Можливість системи змінювати свої стратегії та структури у відповідь на зміни в навколишньому середовищі або внутрішні збої.
- Інтеграція (Integration): Співпраця та взаємодія між різними компонентами та підсистемами для досягнення загальної стійкості.
- Навчання (Learning): Здатність системи вчитися на попередніх помилках та успіхах, постійно вдосконалюючи свої процеси та процедури.
- Антиципація (Anticipation): Можливість передбачати потенційні ризики та проблеми, що дозволяє вживати превентивні заходи для їх уникнення.

Приклади резильєнтних динамічних систем:

- Енергетичні мережі, здатні до швидкого перерозподілу навантаження.
- Хмарні обчислення з підтримкою автоматичного відновлення вузлів.
- Транспортні системи, що адаптуються до змін у реальному часі.

CRDT (Conflict-Free Replicated Data Types) [3] забезпечує ефективну синхронізацію станів у розподілених системах, що дозволяє уникати конфліктів і підтримувати стабільність навіть за високої динаміки змін. CRDT — це абстрактний тип даних з визначеним інтерфейсом, який дозволяє розподілену реплікацію (оптимістична реплікація [4]) через кілька вузлів.

Кожну репліку можна змінювати на вимогу та незалежно від інших, без необхідності координувати ці зміни між ними. Коли дві репліки отримують однаковий набір оновлень, навіть якщо вони отримані в різному порядку, вони досягають одного й того самого стану детерміністично, застосовуючи математично обґрунтовані правила для забезпечення збіжності станів [5]. Більше того, якщо одночасні оновлення певних даних є комутативними, і всі їхні репліки виконують усі оновлення в причинно-зв'язному порядку, то значення реплік збігаються. Це називається комутативним реплікованим типом даних [5]. Така система спроектована для комутування одночасних операцій. Це усуває потребу в складному контролі за паралельністю, дозволяючи операціям виконуватись у різному порядку при цьому забезпечуючи збіжність реплік до одного й того ж результату. Такий підхід гарантує відсутність конфліктів, тим самим усуваючи потребу в консенсусному контролі паралельних операцій [6,7].

Серед переваг використання CRDT для підвищення резильєнтності динамічних систем можна віднести:

- Структури даних спроектовані таким чином, щоб бути комутативними та збіжними [8]. Це означає, що кілька копій одних і тих самих даних можуть оновлюватися незалежно одна від одної, а потім об'єднуватися без конфліктів [9]. Це дозволяє ефективно і точно аналізувати дані навіть у випадках, коли мережа відключена або має високе навантаження [10, 11].
- Підхід CRDT ґрунтується на заздалегідь визначених правилах вирішення конфліктів, які визначають їхню семантику. Ці правила, як правило, є специфічними для певних структур даних [9]. CRDT забезпечують механізм для виявлення та вирішення конфліктів, що гарантує консистентність усіх копій даних. Це особливо корисно в електричній мережі, де кілька копій інформації про стан можуть зберігатися в різних місцях;
- Вибір структури CRDT, заснованої на стані [8], яка зберігає поточний стан даних замість історії змін, робить їх придатними для моніторингу та аналізу даних в реальному часі в електричній мережі;
- Масштабованість: CRDT дозволяють створювати розподілені системи, які можуть масштабуватися горизонтально [12] без потреби в складних механізмах координації [10];
- Відмовостійкість: CRDT стійкі до відмов, оскільки дозволяють реплікувати дані між вузлами і відновлювати їх у разі відмови одного або кількох вузлів [13].

Синхронізація станів як основа резильєнтності - стан-орієнтовані структури CRDT дозволяють ефективно вирішувати конфлікти при одночасному оновленні вузлів, забезпечуючи детерміновану узгодженість і підтримку загального стану системи.

Внесок у підвищення резильєнтності - використання CRDT дозволяє будувати системи, стійкі до часткових збоїв вузлів і затримок у передачі даних, забезпечуючи ефективне відновлення і адаптацію до змін.

Зважаючи на викладене вище вважаємо, що проблема підвищення резильєнтності динамічних систем при синхронізації станів за допомогою CRDT є актуальною та заслуговує на подальше дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Hollnagel E., Woods D. D. & Leveson N. C. (2006). Resilience Engineering: Concepts and Precepts, Ashgate, Aldershot, UK, 29738211.
2. M. Ouyang (2014). Review on modeling and simulation of interdependent critical infrastructure systems, *Reliability Engineering and System Safety*. 121, 43–60, <https://doi.org/10.1016/j.ress.2013.06.040>.
3. Nuno Pregoça (2024, 23 грудня). Conflict-free Replicated Data Types: An Overview, *arXiv* <https://arxiv.org/abs/1806.10254>
4. Saito, Y. & Shapiro, M. (2005). Optimistic replication. *ACM Computing Surveys*, vol. 37, no. 1, 42–81, Mar. <https://doi.org/10.1145/1057977.1057980>
5. Almeida, P.S (2024, 23 грудня). Approaches to Conflict-free Replicated Data Types. *arXiv* <https://arxiv.org/abs/2310.18220>
6. Shapiro, M.(2011). Conflict-Free Replicated Data Types. У Pregoça, N.; Baquero & C.; Zawirski, M. (Ред.) *Lecture Notes in Computer Science*, с 386—400. Grenoble, France: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24550-3_29
7. Letia, M.; Pregoça, N.; Shapiro, M. (2024, 23 грудня). CRDTs: Consistency without Concurrency Control. *arXiv* <https://doi.org/10.48550/arXiv.0907.0929>
8. Shapiro M., Pregoça N., Baquero C. & Zawirski M. (2011). A comprehensive study of Convergent and Commutative Replicated Data Types, Inria – Centre Paris-Rocquencourt; INRIA. <https://hal.inria.fr/file/index/docid/555588/filename/techreport.pdf>
9. Saquib N. (2022). Log-Based CRDT for Edge Applications. У Krintz C. & Wolski R. (ред.) *IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E)*, с. 126–137, doi.org/10.1109/IC2E55432.2022.00021
10. Qayyum, O. (2024). Coordination-Free Replicated Datalog Streams with Application-Specific Availability. У Yu, W. *Advances in Databases and Information Systems. Lecture Notes in Computer Science*. с 155–169 Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70626-4_11
11. Kleppmann M., Mulligan D. P., Gomes V. B. & Beresford A. R. (2022), A Highly-Available Move Operation for Replicated Trees, *IEEE Transactions on*

Parallel and Distributed Systems. 33(7), 1711 - 1724,

<https://doi.org/10.1109/TPDS.2021.3118603>

12. Biletskyy, B.O. (2019). Horizontal and vertical scalability of machine learning methods. *Problems in Programming*, 2, 69-80. doi: <https://doi.org/10.15407/pp2019.02.069>.
13. Balazinska, M., Balakrishnan, H., Madden, S.R., Stonebraker, M. (2008) Fault tolerance in the borealis distributed stream processing system. *ACM Trans. Database Syst.* 33(1), 1–44 <https://doi.org/10.1145/1331904.1331907>